

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ НИТЕЙ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Б.Б.Мирзабаев¹, Н.Ю.Шарибаев², Э.Ю.Шарибаев²

mbmb1329@mail.ru

sharibayev.niti@gmail.com

Наманганский инженерно -строительный институт
Наманганский Инженерно -Технологический институт

Аннотация В статье рассматривается способность пряжи поглощать влагу в различных условиях окружающей среды. Исследование включает анализ структуры нитей, их свойств по поглощению и удержанию влаги, а также влияния таких факторов, как температура, относительная влажность и давление. Представлен разбор механизма влагопоглощения нитями и возможности улучшения этих характеристик. Полученные данные имеют значение для повышения эффективности производства и улучшения качества продукции в текстильной промышленности.

Ключевые слова: влагопоглощение, физические свойства пряжи, условия окружающей среды, текстильная промышленность, взаимодействие материалов с влагой.

Введение литературный обзор

Показатели влагопоглощения тканей являются одним из важных факторов, определяющих качество материалов. Эти показатели напрямую влияют на комфорт, долговечность и функциональность ткани. В зависимости от типа нити, структуры и условий внешней среды, таких как температура и влажность, характеристики поглощения влаги могут значительно различаться. Современные исследования направлены на более глубокое изучение механизмов поглощения влаги с целью создания инновационных тканей. В данной статье с помощью научных работ по теме будут проанализированы важные данные об особенностях поглощения влаги.

В исследовании изучались комфортные свойства волокон в стандартных атмосферных условиях. Отмечены свойства быстрого впитывания влаги и

испарения [1]. Подчеркивается важность структурных изменений для улучшения этих показателей. Изучая модификацию полиэфирных волокон с использованием щелочей и поверхностно-активных веществ, он отметил “значительное улучшение характеристик поглощения влаги [2]. Такой подход перспективен для создания тканей, устойчивых к влажной среде. Изучая методы извлечения нановолокон из сельскохозяйственных отходов с использованием экологически чистых методов, было отмечено, что эти волокна чувствительны к влаге и требуют специальных методов обработки [3]. Изучена свойства шелковых волокон отмечено, что они обладают высокой функциональностью и эстетическими преимуществами [4]. Изучая волокна сверхвысокомолекулярного полиэтилена при различных условиях температуры и влажности, было обнаружено значительное изменение влагопоглощающих свойств [5]. Анализ структуры и свойств шелковых волокон показал значительное влияние внешней температуры и влажности на поглощение влаги и механические свойства [6]. Изучая ткани, предназначенные для медицинской одежды, пришли к выводу, что их хорошая воздухопроницаемость и влагопоглощающие свойства обеспечивают комфорт при длительном использовании [7]. Анализируя текстильные веревки, отмечено важность их свойств впитывания влаги для их гибкости и функциональности в различных условиях [8]. Изучая мембраны на основе волокон, пришли к выводу, что они удаляют влагу за счет испарения и обеспечивают пассивное охлаждение [9]. Изучая ткани для спортивной одежды, обнаружили, что они эффективно отводят влагу и обеспечивают комфорт для спортсменов [10].

Теоретическая часть

Для волосатых тканей из хлопкового волокна можно предложить следующую модель, чтобы представить процесс поглощения влаги в виде

дифференциального уравнения во времени с учетом температуры, относительной влажности и давления.

Обозначения:

- $M(T)$ - количество влаги в тканях (% или кг воды/кг сухого вещества) за время ТТТ.
- $M_{eq}(t, Rh, P)$ - равновесное количество влаги при заданных условиях температуры (t), относительной влажности (Rh) и давления (P).
- $K(T, RH, P)$ — константа скорости поглощения влаги, зависит от температуры, относительной влажности и давления (1/с).

Константа скорости $K(T, RH, P)$:

Константа скорости зависит от температуры, относительной влажности и давления и обычно выражается как зависимость от температуры с помощью уравнения Аррениуса:

$$k(T) = k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (1)$$

здесь:

- k_0 -предэкспоненциальный коэффициент (1/с).
- E_a -энергия активации (Дж/моль).
- R -универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/моль·к).
- T -абсолютная температура (К).

K можно определить экспериментально и добавить к нему эмпирически связанные функции для учета давления и относительной влажности.

Равновесное содержание влаги $M_{eq}(t, RH, P)$:

Модель GAB (модель Гуггенхайма-Андерсона-де Бура) q -это физико-химическая модель, широко используемая для описания Изотерм сорбции влаги. Он разработан на основе модели ВЕТ (Brunauer-Emmett-Teller) b , которая позволяет более точно описать свойства материалов поглощать влагу.

Ограничения модели ВЕТ:

Хотя модель Вет кучитывает как монокристаллические, так и многослойные процессы адсорбции, она не дает хороших результатов в условиях высокой относительной влажности ($>0,5$). Чтобы преодолеть эти ограничения, была разработана модель GAB.

Основы модели GAB:

Модель GAB опирается на следующие основные гипотезы:

1. **Моногаватная адсорбция:** на поверхности адсорбента молекулы образуют первый слой, энергия этого слоя самая низкая b .
2. **К Многослойная адсорбция:** после первого слоя образуются высокоэнергетические слои, в которых молекулы адсорбата взаимодействуют друг с другом и с адсорбентом.
3. **Связь между активностью воды и равновесным содержанием влаги:** адсорбционный процесс зависит от активности воды a_w . $g a \text{ bog 'liq}$.

Таким образом, модель GAB позволяет более точно охарактеризовать изотермы сорбции влаги путем более глубокого анализа физико-химических основ адсорбции.

Равновесное содержание влаги выражается через изотермы сорбции. Например, модель GAB (Гуггенхайма-Андерсона-де Бура):

$$M_{eq} = \frac{M_0 C K_{aw} a_w}{(1 - K_{aw} a_w) (1 - K_{aw} a_w + C K_{aw} a_w)} \quad (2)$$

Вот оно:

- M_0, C, K_{aw} — эмпирические константы.
- a_w -активность воды,
 $a_w = \frac{p_{h_2O}}{p_{h_2O}^0}$, где p_{h_2O} -давление сечения водяного пара, а $p_{h_2O}^0$ -давление насыщенного пара воды.
- RH-относительная влажность (%), $a_w = RH/100$.

Изменение влажности во времени с учетом температуры, относительной влажности и давления:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} [M_{eq}(T, RH, P) - M(t)] \quad (3)$$

Давление влияет на температуру кипения воды и *bug* ‘давление сечения водяного пара. Чтобы выразить влияние давления **Antuan tenglamasi**, используется уравнение Антуана:

Определим для него парциальное давление воды:

$$P_{H_2O} = \frac{RH}{100} P_{sat} \quad (4)$$

Активность воды *bog* ‘определяется в зависимости от давления:

$$a_\omega = \frac{P_{H_2O}}{P} \quad (5)$$

Из этих уравнений мы получим следующее уравнение.

$$\log_{10} P_{H_2O}^0 = A - \frac{B}{C+T} \quad (6)$$

Где А, В, С — константы Антуана, t-температура (°С или К). Давление насыщения водяного пара $P_{H_2O}^0$ определяется этим уравнением и изменяется в зависимости от давления.

Константа скорости К (Т, RH, P) выглядит следующим образом:

Постоянная скорости также может зависеть от давления. Запишем его с учетом уравнения Аррениуса и влияния давления:

$$k(T, RH, P) = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (7)$$

Вот оно:

- k_0 -предэкспоненциальный коэффициент (1/с).
- P_0 -стандартное давление (па).
- γ -показатель, зависящий от давления (определяется эмпирически).
- E_A -энергия активации (Дж/моль).
- R-универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/моль·к).
- T-абсолютная температура (К).

При увеличении давления может изменяться кинетическая энергия и скорость диффузии молекул, что k (влияет на $K T, Rh, P.$) ga ta'sir qiladi.

Основное дифференциальное уравнение поглощения влаги с учетом давления будет выглядеть так:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \left[\frac{M_0 CK_{aw} a_\omega}{(1-K_{aw} a_\omega)(1-K_{aw} a_\omega + CK_{aw} a_\omega)} - M(t) \right] \quad (8)$$

Это уравнение описывает процесс поглощения влаги пушистой тканью из хлопкового волокна в зависимости от температуры, относительной влажности и давления.

Модель GAB описывает изотермы влажности сорбции на физико-химической основе и имеет удобное математическое выражение для учета влияния давления. Основное дифференциальное уравнение поглощения влаги, записанное с учетом давления, позволяет более точно моделировать процесс поглощения влаги волосатыми тканями из хлопкового волокна.

Это уравнение можно решить аналитически.

Прежде всего, вспомним последнее сгенерированное дифференциальное уравнение и запишем его в упрощенном виде.

Основное дифференциальное уравнение:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k(T, RH, P) [M_{eq}(T, RH, P) - M(t)] \quad (9)$$

По модели GAB:

$$M_{eq} = \frac{M_0 CK_{aw} a_\omega}{(1-K_{aw} a_\omega)(1-K_{aw} a_\omega + CK_{aw} a_\omega)} \quad (10)$$

Константа скорости $K(T, RH, P)$:

$$k(T, RH, P) = k_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^\gamma e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (11)$$

Однако, чтобы упростить анализ, давайте упростим дифференциальное уравнение следующим образом:

1. мы принимаем K и M_{eq} за константы (при условии, что температура, относительная влажность и давление не меняются с течением времени).
2. Запишем уравнение так:

$$\frac{dM(t)}{dt} = k [M_{eq} - M(t)] \quad (12)$$

Это дифференциальное уравнение представляет собой линейное дифференциальное уравнение первого порядка, которое можно решить аналитически.

Запишем уравнение:

$$\frac{dM(t)}{dt} + kM(t) = kM_{eq} \quad (13)$$

Давайте сделаем это простым для интегрирования.

Это уравнение представляет собой линейное дифференциальное уравнение, общее решение которого находится в следующем порядке:

Определим коэффициент интегрирования $\mu(t)$:

$$\mu(t) = e^{\int k dt} = e^{kt} \quad (14)$$

Умножим уравнение на коэффициент интегрирования:

$$e^{kt} \frac{dM(t)}{dt} + ke^{kt} M(t) = kM_{eq} e^{kt} \quad (15)$$

Запишем левую часть как полный производный:

$$\frac{d}{dt} [e^{kt} M(t)] = kM_{eq} e^{kt} \quad (16)$$

Интегрируем обе стороны по времени:

$$\int \frac{d}{dt} [e^{kt} M(t)] = \int kM_{eq} e^{kt} \quad (17)$$

Упростим

$$e^{kt} M(t) = kM_{eq} \int e^{kt} dt + C \quad (18)$$

Где C -константа интеграла.

Интегрируем правую часть:

$$e^{kt} M(t) = kM_{eq} \left(\frac{e^{kt}}{k} \right) + C \quad (19)$$

Упростим:

$$e^{kt} M(t) = M_{eq} e^{kt} + C \quad (20)$$

e^{kt} Убираем с двух сторон:

$$M(t) = M_{eq} + C e^{-kt} \quad (21)$$

Применяем начальное условие: количество влаги при времени $T=0$
 $m(0) = m'_0$ (где m'_0 — начальное количество влаги).

Подставляем начальное условие в уравнение:

$$M(0) = M_{eq} + C e^{-k \cdot 0} = M_{eq} + C \quad (22)$$

Отсюда:

$$C = M(0) - m_{eq} = M'_0 - m_{eq} \quad (23)$$

Окончательное аналитическое решение будет выглядеть так:

$$M(t) = M_{eq} + (M'_0 - M_{eq})e^{-kt} \quad (24)$$

- $M(T)$ - количество влаги внутри ткани за время t .
- M_{eq} -баланс влажности, количество влаги с течением времени стремится к этому значению.
- M'_0 - начальная влажность.
- k -константа скорости поглощения влаги; чем она больше, тем быстрее процесс поглощения влаги.

Анализ результатов и заключение

Как видно из решения:

- Со временем значение e^{-kt} уменьшается в геометрической прогрессии.
- Если $t \rightarrow \infty$, то $e^{-kt} \rightarrow 0$ и $M(t) \rightarrow M_{eq}$.
- Количество влаги со временем приближается к равновесному значению.

Рисунок 1. Степень поглощения влаги с изменением температуры

На графике выше (рисунок 1) в разные моменты времени (10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут) описывается степень поглощения влаги при изменении температуры. Каждая линия показывает температурно-зависимое изменение содержания влаги в определенный момент времени.

Рисунок 2. Изменение относительной влажности.

На приведенном выше графике (рис. 2) степень влагопоглощения нитей при изменении относительной влажности воздуха от 25% до 75% (10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут). Каждая линия показывает изменение количества влаги в зависимости от относительной влажности в определенный момент времени.

Рисунок 3. Степень впитывания влаги нитями при изменении давления воздуха

На приведенном выше графике (рис. 3) степень влагопоглощения нитей с изменением давления воздуха от 90 000 Па до 110 000 Па (10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут). Каждая линия показывает изменение количества влаги в зависимости от давления воздуха в определенный момент времени.

С увеличением давления изменяется и постоянная скорости ККК, что влияет на процесс поглощения влаги.

Список использованной литературы

1. Карабулут, А. В. (2024). Comfort Properties of Fibers. *Стамбульский Технический Университет*.
2. Кодрич, М., и другие (2023). Модификация Полиэфирных Волокон. *15th Symposium Proceedings*.
3. Зайнул, Р., и другие (2024). Есо-дружественные наноцеллюлозы. *Экспресс Полимерные Письма*.
4. Шарипов, К. (2024). Тонкая структура шелка. *Журнал Наманганского Института текстиля*.
5. Шо, З., и другие (2024). Свойства полиэтиленового волокна. *Журнал Advanced Textile*.
6. Мао, Ю., и другие (2024). Свойства шелковых волокон. *Журнал MDPI*.
7. Эльбельбеси, М. М., и другие (2024). High-Performance Fabrics. *International Design Journal*.
8. Неха, К., и другие (2024). Review of Ropes. *Research Journal of Textile*.
9. Сюй, М., и другие (2024). Свойства Волокнистой Мембраны. *SSRN Journal*.
10. Приялата, С. (2024). Wicking Characteristics. *Archives for Technical Sciences*.